

TÍTULO: BASES ANATÔMICAS E BIOMECÂNICAS PARA INTERVENÇÕES EFICAZES EM REABILITAÇÃO.

DOI: 10.5281/zenodo.17755754

AUTORES: WADLA ISABELA DO MONTE SATURNINO, MATHEUS GONÇALVES SOARES, LIVYA MARIA DE BARROS GOMES, WADNA LUÍSA DO MONTE SATURNINO, VALÉCIA NATÁLIA CARVALHO DA SILVA.

INTRODUÇÃO: A COMPREENSÃO DA ANATOMIA E DA BIOMECÂNICA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO É FUNDAMENTAL PARA A PRÁTICA DA REABILITAÇÃO, POIS FORNECE SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS EFICAZES. ESSES CONHECIMENTOS PERMITEM IDENTIFICAR PRECOCEMENTE ALTERAÇÕES FUNCIONAIS E ESTRUTURAIS, ORIENTANDO A ESCOLHA DE TÉCNICAS PREVENTIVAS E TERAPÊUTICAS. A ANÁLISE INTEGRADA DAS ESTRUTURAS ÓSSEAS, ARTICULARES E MUSCULARES, ALIADA AO ESTUDO DOS MOVIMENTOS E FORÇAS ENVOLVIDAS, POSSIBILITA INTERVENÇÕES MAIS DIRECIONADAS E PERSONALIZADAS EM PACIENTES COM DISFUNÇÕES MOTORAS. **OBJETIVO:** REVISAR A IMPORTÂNCIA DA ANATOMIA E DA BIOMECÂNICA DO SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO NA REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DISFUNÇÕES MOTORAS. **MÉTODOS:** FOI REALIZADA UMA BUSCA SISTEMÁTICA NAS BASES LILACS, PUBMED E SCIELO, CONSIDERANDO ARTIGOS PUBLICADOS ENTRE 2020 E 2025. UTILIZARAM-SE OS DESCRITORES: “(ANATOMY) AND (BIOMECHANICAL PHENOMENA) AND (REHABILITATION) AND (MUSCULOSKELETAL SYSTEM)”. NA LILACS, FORAM IDENTIFICADOS 25 ARTIGOS, DOS QUAIS 4 FORAM SELECIONADOS APÓS LEITURA DOS TÍTULOS E RESUMOS QUE ABORDASSEM A RELAÇÃO ENTRE ANATOMIA, BIOMECÂNICA E PROCESSOS DE REABILITAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA. NA PUBMED, 97 ARTIGOS FORAM ENCONTRADOS, SENDO 16 SELECIONADOS; E NO SCIELO, 45 ARTIGOS, COM 9 SELECIONADOS. EXCLUÍRAM-SE ARTIGOS DUPLICADOS, REVISÕES DE LITERATURA E ESTUDOS NÃO RELACIONADOS AO TEMA. **RESULTADOS:** OS ESTUDOS ANALISADOS EVIDENCIAM QUE O CONHECIMENTO DETALHADO DA ANATOMIA MUSCULOESQUELÉTICA PERMITE COMPREENDER MELHOR OS MECANISMOS DE LESÕES E LIMITAÇÕES FUNCIONAIS, ENQUANTO A BIOMECÂNICA AUXILIA NA ANÁLISE DOS PADRÕES DE MOVIMENTO E NA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS TERAPÊUTICOS. PROGRAMAS DE REABILITAÇÃO QUE INCORPORAM PRINCÍPIOS BIOMECÂNICOS APRESENTAM MAIOR EFICÁCIA NA RECUPERAÇÃO DA MOBILIDADE, NA REDUÇÃO DA DOR E NA PREVENÇÃO DE RECIDIVAS. ALÉM DISSO, A INTEGRAÇÃO ENTRE ANATOMIA E BIOMECÂNICA MOSTROU-SE ESSENCIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS PERSONALIZADAS DE TRATAMENTO. **CONCLUSÃO:** A ASSOCIAÇÃO ENTRE ANATOMIA E BIOMECÂNICA CONSTITUI UMA BASE INDISPENSÁVEL PARA A REABILITAÇÃO MUSCULOESQUELÉTICA. ASSIM, ESSES CONHECIMENTOS CONTRIBUEM PARA INTERVENÇÕES MAIS PRECISAS E EFICAZES, FAVORECENDO A RESTAURAÇÃO DA FUNÇÃO MOTORA E A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES.

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO, BIOMECÂNICA, REABILITAÇÃO.